

FORMAÇÃO CRÍTICA DE EDUCADORES(AS) DE LÍNGUAS: PERSPECTIVA SÓCIO-EMANCIPATÓRIA

Solange Maria de Barros (Unemat)*

Resumo

Neste artigo, apresento algumas reflexões teóricas sobre a educação crítica de professores/as de línguas. O objetivo principal dessas reflexões é apontar a relevância da teoria social crítica para a compreensão de processos sociais na modernidade tardia. Discuto três níveis de reflexão crítica que podem contribuir para a formação de professores/as de línguas engajados/as com a emancipação social. Para isso, apresento parte da pesquisa que desenvolvo na escola “Meninos do Futuro” desde 2006.

Palavras-chave: teoria social crítica; educação crítica; emancipação social.

Abstract

In this article I present some theoretical reflections about the critical education of the language teachers. The main concern is to show the importance of the critical social theory for the comprehension of the social phenomena in the late modernity. I also present still three levels of critical reflection which can contribute for the language teacher education and social emancipation. And finally, I present part of a research that I have developed at the ‘Meninos do Futuro’ School, since 2006.

Key-words: critical social theory; critical education; social emancipation.

* Solange Maria de Barros é Doutora em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Professora do Programa de Mestrado em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e professora colaboradora do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução

Compreender o modo como vivemos e como pensamos a vida tem sido a tônica nos trabalhos apresentados por teóricos sociais críticos da pós-modernidade (Giddens, 1991; Touraine, 2006; Souza Santos, 2007, entre outros). Às vezes, não temos a dimensão da vida social, do modo como vivemos e agimos no mundo. Sabemos que a organização da vida social tem gerado um caos, onde imperam a violência, a guerra, a dominação dos mercados etc. Por causa desse caos, conhecido como ‘globalização’ (Touraine, 2006), a sociedade não consegue mais reerguer-se. Conforme Touraine (2006:25) é “embaixo”, num apelo ao indivíduo e não mais à sociedade, que se encontra a força capaz de resistir às diferentes formas de violência. Conhecer como a vida social está organizada faz parte do pensamento crítico de teóricos, que vão desde os clássicos, como Marcuse (1968), Horkheimer (1972) e Habermas (1972), até os mais contemporâneos (Giddens, 2001; Touraine, 2006; Souza Santos, 2007), entre outros.

Neste artigo procuro refletir sobre a formação crítica do(a) educador(a) de línguas. Qual a importância da teoria social crítica para a compreensão dos fenômenos sociais existentes na modernidade? De que maneira os(as) professores(as) podem ser agentes críticos de mudança na escola e na comunidade? Tais questionamentos são relevantes para os(as) formadores de educadores(as) de línguas que desejam, a partir de uma perspectiva social crítica, repensar o seu papel profissional, na sociedade em que vivemos. Procuro também relatar parte de uma pesquisa¹ que venho desenvolvendo desde 2006, na Escola Estadual Meninos do Futuro, localizada no Centro Sócio-Educativo do Complexo Pomeri, em Cuiabá/MT.

1. Teoria crítica da sociedade moderna

A teoria crítica da sociedade² permeia as discussões sobre a vida social. Trata-se de uma abordagem teórica que utiliza pressupostos do Marxismo

¹ O projeto desenvolvido na escola tem como título: *Formação Contínua do Professor de Línguas: (Re) Construção da Prática Pedagógica*.

² A Teoria Crítica da Sociedade tem sua origem com o texto de Horkheimer intitulado “*Traditional and Critical Theory*” (1972). A Teoria Crítica está ligada ao Instituto de Pesquisas Sociais, criado pelo próprio Horkheimer, em Frankfurt, na Alemanha, durante um período histórico marcado pelo nazismo, stalinismo e pela segunda guerra mundial, com o objetivo de promover pesquisas a partir das obras de Marx. Os pressupostos teóricos do Instituto (Escola de Frankfurt) se estenderam a diferentes áreas do conhecimento, como Comunicação Social, Direito, Psicologia, Filosofia e Antropologia dentre outras.

para explicar o funcionamento da sociedade. Comumente, a teoria crítica está associada à Escola de Frankfurt, nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais de tendências marxistas (Adorno & Horkheimer, 1947; Horkheimer, 1972; Marcuse, 1968; Habermas, 1972). Esses pensadores da Escola de Frankfurt usaram em seus estudos a ‘dialética’ como método para entender os fenômenos estruturais da sociedade, como o capitalismo, a industrialização, o terrorismo etc. Compreender o terrorismo, através das atrocidades cometidas por Hitler, na segunda guerra mundial, por exemplo, era um dos objetivos apregoados por eles.

Numa visão mais contemporânea da vida social, teóricos(as) críticos(as) têm se aprofundado nas discussões sobre temas básicos da vida social. Questões como globalização, distribuição de renda, pobreza, racismo, exclusão social etc. passam a ser pauta na agenda de teóricos da pós-modernidade (Giddens, 1991; Ianni, 2003; Touraine, 2006; Souza Santos, 2007, entre outros).

Para o sociólogo Ianni (2003), a globalização tem engendrado várias formas de alienação, que se desenvolvem e multiplicam com o capitalismo, provocando a emergência de outras formas de sociabilidade. Para o autor, algumas formas são inovadoras e libertadoras, uma vez que permitem ações individuais e coletivas. Novos ideais filosóficos e científicos emergem, criando condições de mobilização social, organização de movimentos sociais etc. Contudo, paralelamente à emergência de formas de sociabilidade inovadoras e libertadoras, surgem também formas que aniquilam e alienam os indivíduos e coletividades, tais como o capital, a divisão do trabalho, o mercado, a violência, entre outros, compondo, conforme Ianni (2003), um complexo movimento integrado e, ao mesmo tempo, contraditório.

Nessa perspectiva, Souza Santos (2007), em um debate teórico e ético-político, fomenta não apenas uma discussão sobre a emancipação política, mas, principalmente, sobre a emancipação humana e social. Ao falar da “democracia de alta intensidade”, Souza Santos (2007: 83) propõe a inserção dos movimentos populares como alternativas de luta contra diferentes formas de opressão. Para esse autor, quanto maior for a competição entre as elites do poder, mais brechas haverá para a existência dos movimentos populares e da democracia participativa. Essas articulações de ações coletivas, segundo o autor, são possíveis, haja vista os movimentos que já vêm sendo organizados nos últimos anos por feministas, indigenista, ecologistas, gays etc.

É interessante observar que teóricos críticos, como Giddens (1991), Ianni (2003) e Souza Santos (2007), trazem relevantes contribuições acerca

da emancipação humana. A importância de se considerar os movimentos sociais é uma tentativa de engendrar novos caminhos que permitem a travessia para alcançar a emancipação social plena. Contudo, considerar a luta dos movimentos sociais como forma de minar as estruturas sociais mais amplas de poder é ainda uma estratégia tímida, se considerarmos os jogos ‘ocultos’ do poder e de interesses dentro dos próprios movimentos sociais.

Nesse sentido, é de suma importância compreender os fenômenos sociais que ocorrem na pós-modernidade, mais notadamente questões relacionadas aos comportamentos interacionais, bem como às estruturas sociais mais amplas. Atualmente, parece prevalecer uma insistência metafísica na tese de Homans (1961) de que a realidade social é comportamento e as instituições sociais nada mais são que a soma de comportamentos.

A importância de trazer à tona reflexões sobre a teoria crítica da sociedade moderna é fazer com que, de alguma forma, nós, formadores(as) de educadores(as) de línguas, pensemos nos caminhos que devemos trilhar quando se trata da questão da formação do(a) educador(a) de línguas, numa sociedade em que ainda impera a violência em todos os sentidos (física, psicológica, moral etc).

Pensemos também nas situações de contatos da língua portuguesa, no Brasil, com a língua inglesa, espanhola, as quais geram mudanças linguísticas que acabam interferindo em menor ou maior grau na língua portuguesa. Compreender as situações de contato entre diferentes línguas é fundamental para os(as) formadores(as) de educadores(as) de línguas que precisam, na prática, repensar o seu papel de agentes críticos na sociedade.

2. Formação crítica de educadores(as) de línguas

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente de pesquisadores(as) e estudiosos(as) da linguagem, interessados(as) em repensar o papel do(a) formador(a) do(a) educador(a) de línguas para o futuro da escola, da comunidade e de toda a sociedade. Educadores(as) que trabalham com a formação crítica do(a) professor(a) (Zeichner, 1992; Contreras, 1997; Pimenta, 2002; Papa, 2005, 2008) têm suscitado algumas preocupações, argumentando que a prática docente reflexiva estaria restrita apenas às questões inerentes às abordagens de ensino. A prática pedagógica crítica deve, conforme Pimenta (2002: 25), “estar além dos contextos de aula e da instituição escolar”.

Nessa mesma direção, Contreras (1997) argumenta que a reflexão crítica da prática pedagógica deve permitir ao(à) educador (a) analisar e questionar as estruturas institucionais em que trabalha. A prática pedagógica crítica deve permitir, ainda, que os(as) educadores(as), alunos(as) e coordenadores(as) tornem-se agentes mais ativos do processo sócio-histórico, conscientizando-se do próprio discurso, isto é, explorando a natureza histórica e social de suas relações como atores no processo educacional (Kemmis, 1987).

Kincheloe (1997:29), ao argumentar sobre a “formação do professor como compromisso político”, reafirma que, para os(as) professores(as) pensarem de uma maneira emancipatória, são necessárias “ações fortalecidas”, isto é, “atividades que contribuam para o maior interesse dos estudantes, membros da comunidade e outros professores, assim como condutas que os habilitam para empregar sua inteligência e ética”. Ou seja, os(as) professores(as) “não podem pensar sobre o currículo fora do contexto social” (Kincheloe, 1997: 36).

Corroborando com Kincheloe (1997), Papa (2005; 2008) tem defendido que as práticas pedagógicas emancipatórias deveriam estar conectadas com o contexto social mais amplo. Temas com enfoque nos problemas sociais da escola e da comunidade, por exemplo, poderiam contribuir para formar educadores(as) mais críticos, posicionando-os(as) próximos(as) da realidade social. Nesse sentido, a autora considera três níveis de reflexão que poderiam contribuir para a formação do(a) educador(a) crítico(a) de línguas, a saber: (i) **estrutura interna**; (ii) **relações microssociais**; (iii) **relações macrossociais**, conforme diagrama ilustrado a seguir:

No primeiro nível — **estrutura interna** — o(a) educador(a) crítico(a) consideraria, conforme Bhaskar (1998), as emoções, os valores, os sentimentos etc. Ou seja, o(a) educador(a) engajar-se-ia em projetos sociais e de responsabilidade solidária, através de um ato de vontade ou, conforme Bhaskar (1998:410), através do *desejo*, um sentimento interior que toca nossas emoções. Isso, necessariamente, implicaria em o(a) educador (a) reconhecer *quem somos, como agimos no mundo e para quem*, comprometendo-se, radicalmente, com as causas sociais e reconhecendo que as mudanças não podem se dar apenas com a mudança da consciência, mas, principalmente, através da ‘ação’, num exercício coletivo e de solidariedade. Um exemplo desse primeiro nível seria os(as) educadores(as) críticos(as) e/ou pesquisadores(as) optarem pelo trabalho envolvendo narrativas de vida. As narrativas caracterizam-se como descrições de eventos em que são

apreendidos os significados das ações dos (as) participantes, suas crenças, seus valores e experiências vividas e como elas se desenvolvem. Quando falamos sobre nós mesmos(as), estamos nos referindo a nossos sentimentos, imagens, identidade, e as narrativas de vida revelam o modo como vemos e vivenciamos o mundo.

No segundo nível — **relações microssociais** — o(a) educador(a) crítico(a) se voltaria para questões inerentes à sala de aula. O trabalho do (a) professor (a) estaria em identificar os problemas que estão afetando a sala de aula. Uma vez identificados tais problemas, o(a) educador(a) poderia compreender suas causas e seus efeitos, buscando atividades práticas que consigam remover os obstáculos. Um exemplo prático para esclarecer esse segundo nível é uma experiência vivenciada por esta pesquisadora na Escola ‘Meninos do Futuro’, localizada no Centro Sócio Educativo do Pomeri, em Cuiabá/MT. A professora de Língua Espanhola, Keila (nome fictício) desejava implantar o 1º Seminário de Literatura na escola. Porém, o superintendente do Centro Sócio Educativo e responsável pela segurança dos jovens e adolescentes que ainda estão sob guarda judicial não aceitou que essa prática educativa fosse realizada, uma vez que esses jovens poderiam transgredir as normas impostas pelo Centro Sócio Educativo. A professora Keila negociou com o superintendente para que fosse realizado o Seminário de Literatura. A proposta de realização do Seminário surgiu a partir da professora Keila, sendo ela mesma a responsável pela negociação junto ao superintendente. Enquanto detentor de poderes atribuídos pelo Centro Sócio Educativo do Pomeri, caberia somente ao superintendente dar a voz de comando para autorizar a realização do Seminário. Desde 2006, o Seminário ocorre na escola com a participação dos pais, professores e autoridades do Centro Sócio Educativo.

No terceiro nível — **relações macrossociais** — o(a) educador(a) crítico(a) colocaria o seu olhar para além dos muros e portões que se fecham em torno da escola. Nesse nível, é fundamental considerar questões mais abrangentes. Problemas vividos pela comunidade, tais como abuso sexual, discriminação racial, meio ambiente etc. poderiam ser colocados em discussão, a partir de projetos vinculados ao currículo escolar, previamente organizado por todo o corpo docente. Entidades de classe, políticos(as) e organizações não governamentais seriam convidados a participar das discussões, através de palestras e cursos. Esse tipo de ação social fortaleceria o elo entre a estrutura escolar e as estruturas sociais mais amplas de poder, objetivando ações mais efetivas e coletivas que poderiam trazer mudanças significativas para a escola e toda a comunidade. Nesse processo, todo o corpo docente e comunidade

escolar conseguiriam desenvolver, além da consciência crítica, um sentido de responsabilidade social, permitindo-lhes que todos caminhassem juntos rumo à emancipação e transformação social. Um exemplo para esse nível estaria na organização do currículo, elaborado com a participação de todo o corpo docente e comunidade escolar. Além disso, envolveria também a participação dos(as) professores(as) em grupos de estudos sistematizados na escola. Os grupos de estudos contribuiriam para fomentar discussões frutíferas sobre os problemas que surgem, cotidianamente, na escola. A partir das discussões feitas pelo conjunto dos professores, novas ideias e ações surgiriam e seriam colocadas em prática na sala de aula e na comunidade escolar.

A seguir, discuto as bases teórico-metodológicas que têm dado suporte à pesquisa que vem sendo realizada na Escola ‘Meninos do Futuro’.

3. Análise Crítica do Discurso e Realismo Crítico: perspectivas transdisciplinares

A linguagem é elemento básico na vida social, sendo, portanto, parte da sociedade (Fairclough, 1989). A linguagem como processo social, deve, necessariamente, envolver o discurso, pois, segundo Fairclough (1989:25):

envolve condições sociais, que podem ser especificadas como condições sociais de produção e condições sociais de interpretações. Além disso, essas condições sociais se relacionam com três diferentes ‘níveis’ de organização social: o nível da situação social, ou o meio social imediato, no qual o discurso ocorre; o nível da instituição social, que constitui uma matriz mais ampla para o discurso; e o nível da sociedade como um todo (tradução minha).

O discurso é entendido como uma forma de ação no mundo. É mediante o discurso que os indivíduos constroem sua realidade social, agem no mundo em condições histórico-sociais e nas relações de poder nas quais operam (Fairclough, 1989). Para esse autor, o discurso não é apenas prática de representação do mundo; é prática de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. O discurso contribui para a construção de: ‘identidades sociais’, ‘relações sociais entre as pessoas’ e ‘sistemas de conhecimento e crença’ (Fairclough, 2003: 91).

Do ponto de vista metodológico, alguns aspectos são relevantes para a análise de textos. Trata-se dos níveis tridimensionais de análise (Fairclough, 1989, 2001). Ou seja, o discurso é visto sob estas três dimensões: (i) Texto - descrição dos aspectos relevantes da estrutura textual (oral ou escrito); (ii) Prática discursiva - interpretação do texto, incluindo a produção, distribuição e consumo (leitura e interpretação); (iii) prática social - explanação da relação dos processos discursivos e sociais. Fazer uma análise crítica do discurso implica, portanto, considerar esses três níveis tridimensionais.

Além dessa concepção teórico-analítica proposta por Fairclough (1989, 2001; 2003), de olhar a linguagem sob vários prismas, seus diferentes modos de enxergar e sentir a realidade e o mundo, há uma outra de cunho mais filosófico, conhecida como Realismo Crítico (RC), a qual se tornou conhecida nos estudos da ACD (cf. Chouliaraki & Fairclough, 1999). A filosofia do RC³ (Bhaskar, 1998; 2002) traz um forte viés emancipatório, o qual tem servido de base para a reflexão teórica e metodológica de um grande número de cientistas sociais críticos, interessados em compreender a inter-relação dialética entre sociedade e indivíduos.

Chouliaraki & Fairclough (1999) em consonância com Bhaskar (1998), entendem que há várias dimensões da vida social, incluindo as dimensões física, química, biológica, econômica, social, psicológica e linguística e que estas possuem estruturas distintas, com efeitos gerativos nos eventos, através de mecanismos particulares.

Inspirados no RC, Chouliaraki & Fairclough (1999) conseguiram organizar um modelo analítico que possibilitasse identificar problemas sociais, materializados em textos orais ou escritos. Essa abertura de possibilidades transdisciplinares fez com que a ACD ganhasse cada vez mais espaço na ciência social crítica, permitindo a analistas de discurso uma compreensão cada vez mais ampliada da vida social, principalmente em relação aos elementos micro e macrosociais.

Chouliaraki & Fairclough (1999), em conformidade com Bhaskar (1998; 2002), entendem que as pesquisas em ACD devem estar voltadas para proble-

³ O Realismo Crítico refere-se à idéia de que existe uma realidade exterior, independente das concepções que se tenha dela. Bhaskar (1998:41) distingue não apenas o mundo e a nossa experiência, mas a sua estratificação ontológica – a questão do Ser, representado pelos três domínios da realidade: o *Real*, o *Realizável* e o *Empírico*. O domínio do *Real* pode ser entendido como tudo que existe na natureza, sejam eles objetos naturais (estruturas atômicas e estruturas químicas), sejam sociais (idéias, relações sociais, modos de produção etc.). O domínio do *Realizável* consiste em eventos ou atividades que são realizadas e, portanto, geram efeitos de poder, podendo ser observáveis ou não. O domínio do *Empírico* é entendido como o domínio da experiência. Se tomarmos o exemplo de qualquer trabalhador, seja ele professor, seja médico, etc., sua capacidade física e mental se concentra no domínio do *Real*, enquanto seu trabalho como atividade que gera efeito de poder, se concentra no domínio do *Realizável*.

mas práticos da vida social, vislumbrando, assim, uma ‘*crítica explanatória*’ (Bhaskar, 1998; 2002), construída com base nas descobertas dos problemas sociais, oriundos das práticas sociais, e a partir dela buscar soluções para a sua superação. E para alcançar o potencial explanatório, conforme Bhaskar (1998; 2002), o ponto de partida é a análise de como os significados são construídos na prática social.

Nesse sentido, Fairclough (1989; 2003) propõe uma abordagem de análise de discurso que pode contribuir para o crescimento da pesquisa social crítica, uma vez que a ACD dá ênfase na relação dialética entre discurso e outros elementos das práticas sociais (outras formas de *semioses*: linguagem corporal, imagens visuais etc).

O modelo de análise proposto por Chouliaraki & Fairclough (1999), baseado na *crítica explanatória* de Bhaskar (1998; 2002), sugere cinco estágios:

- 1) Identificação do problema;
- 2) Obstáculos a serem enfrentados;
- 3) Função do problema na prática;
- 4) Possíveis maneiras de superar os obstáculos;
- 5) Reflexão da análise.

No primeiro estágio, conforme Chouliaraki & Fairclough (1999), o(a) analista crítico(a) do discurso deve *identificar um problema* que pode estar em alguma parte da vida social (por exemplo, educação, política, economia etc).

No segundo estágio, o(a) analista crítico(a) do discurso deve reconhecer os possíveis *obstáculos a serem enfrentados*. Precisa fazer uma análise denominada por Chouliaraki & Fairclough (1999) de *análise de conjuntura*. Conforme os autores, a *conjuntura* a que eles se referem representa um trajeto particular de uma rede de práticas que constituem as estruturas sociais. Ao proceder a *análise de conjuntura*, o(a) analista crítico(a) de discurso deve atentar para a *análise de uma prática particular* ou *práticas* sociais. Chouliaraki & Fairclough (1999) identificam quatro momentos da prática social: *atividade material; relações sociais; fenômenos mentais e discurso*.

Um aspecto relevante destacado por Chouliaraki & Fairclough (1999:61) para a pesquisa analítica do discurso é o trabalho conjunto com outros métodos científicos sociais, particularmente a etnografia. Segundo os autores, a combinação desses dois métodos pode ser útil para ambos. A etnografia requer a presença do(a) pesquisador(a), por um período de tempo, no contexto da prática social, contribuindo para o conhecimento além do texto.

No terceiro estágio, *função do problema na prática*, Chouliaraki & Fairclough (1999) ressaltam a necessidade de olhar *se* e *como* o aspecto problemático do discurso tem uma função particular dentro da prática social. Significa dizer que o(a) analista deve se concentrar em apenas um aspecto da análise, acima dos obstáculos, para conseguir abordar o problema. Significa também mudar do ‘é’ para ‘deve’, ou seja, passar da fase da *explicação* da prática que conduz ao problema, para a fase da *avaliação* da prática, em termos de resultados.

No quarto estágio, *possíveis maneiras de superar os obstáculos*, o (a) analista crítico (a) do discurso deve também mudar do ‘é’ para ‘deve’, ou seja, se as práticas estiverem problemáticas, deve-se procurar transformá-las. O(A) analista crítico(a) do discurso deve, portanto, olhar sobre os efeitos reprodutivos das práticas.

No quinto e último estágio, *reflexão da análise*, o (a) analista crítico (a) do discurso deve manter-se como um(a) pesquisador(a) reflexivo(a), tendo em vista ser a pesquisa social uma pesquisa crítica. Nesse sentido, a reflexão feita pelo(a) analista crítico(a) do discurso deve levar em consideração se o que está sendo realizado é de fato uma pesquisa que visa algum tipo de mudança na prática social.

A seguir, apresento uma experiência realizada com os professores(as) na Escola ‘Meninos do Futuro’, a qual está intimamente conectada com as bases teóricas adotadas neste trabalho.

4. A experiência na Escola ‘Meninos do Futuro’

Desde 2006 engajei-me na escola ‘Meninos do Futuro’, com objetivo de formar grupos de estudos com os(as) professores(as) que trabalham nesse contexto escolar. Ao todo são vinte professores(as) que participam de reuniões para discutirem e refletirem acerca de questões relativas ao ensino e aprendizagem de línguas, sob a ótica emancipatória e de transformação social. A maioria trabalha na escola há mais de cinco anos e tem conhecimento sobre como é organizada toda a sua estrutura física e pedagógica. Convivendo com eles(as), passei a conhecer melhor como agem em favor dos alunos que vivem no Centro Sócio Educativo, os quais estão sob guarda judicial e em situação de vulnerabilidade social.

Conforme assegura Wilson (1978), as emoções, os sentimentos etc. são aspectos internos que se apresentam no nível mais ontológico, ou seja, na questão do *ser*. E para compreender como esse *ser* (professor/a)

se posiciona no mundo foi preciso conhecer a sua experiência na escola. Procurei apreender os significados construídos por eles acerca das reflexões pedagógicas de sala de aula.

Em um encontro do grupo de estudos na escola, apresentei aos(as) professores(as) um trabalho que havia recém debatido em congressos científicos sobre formação crítica do(a) professor(a). Tratava-se de uma análise crítica de um texto⁴ construído por um aluno da própria escola, cujo título era “*Quem Sou Eu?*”. O texto do aluno revelou representações sobre si mesmo enquanto adolescente que, desde os 13 anos, se envolvia em brigas de gangues até tentativas de homicídio. Algumas representações estavam claramente materializadas como “*eu quero mudar de vida*”; “*não quero isso pra mim*”; “*eu tô aqui porque roubei*”; “*tô tão arrependido*”.

Seguindo o modelo proposto por Chouliaraki & Fairclough (1999), com base na crítica explatória de Bhaskar (1998; 2002), o qual sugere cinco estágios, conforme apresentado neste trabalho (cf. Item 3), procurei, juntamente com eles(as), refletir sobre os obstáculos apresentados no texto do aluno. Três perguntas nortearam nossa reflexão coletiva:

- 1) O que e como nós professores(as) podemos fazer para que a realidade desse jovem possa mudar de alguma maneira?
- 2) Que atividades educativas poderiam ser implementadas a curto/médio e longo prazos?
- 3) Como educadores(as), o que precisamos fazer para mudar nossas ações, atitudes e comportamentos frente a essa realidade?

Os (As) professores(as) leram as perguntas, atentamente, e, a partir delas, passaram a fazer comentários sobre o que eles viram no texto do aluno. As professoras Mariza, Leda e Cleia⁵ externaram suas opiniões a respeito do que foi exposto:

Mariza: as atividades com eles que eu **trabalho** ...essa coisa de **honestidade**... tanto com eles quanto eu...eles têm mania de pegar folha de caderno ...esconder...eu falo gente...comigo professora ...eu escrevo meu nome

⁴ Desde 2006 tenho observado que os trabalhos apresentados pelos alunos nos Seminários quase sempre trazem reflexões sobre o interesse em mudar de vida.

⁵ Os nomes das professoras e alunos são fictícios para proteção de identidade.

... **não** esconda folha de caderno...pede pra mim que eu aviso para o orientador ...vocês estão aqui para ser recuperado...vocês continuam roubando ..**não** quero ninguém pegando folha escondido (...)

É interessante destacar a ênfase que Mariza dá para a questão dos valores humanos como a honestidade, por exemplo. Ao dizer: “*tanto com eles quanto eu*”, Mariza reforça a importância de ser honesta e sincera perante eles. Mariza mostra a maneira como ela negocia a questão da honestidade com os alunos. O uso de expressões negativas e imperativas como “*não esconda folha de caderno*”, “*não quero ninguém pegando folha escondido*” embora possa denotar comando, ao mesmo tempo é marcado também pela necessidade de que a questão da honestidade seja de fato estabelecida entre eles. A honestidade parece ser uma prática social existente no cotidiano da professora Mariza e seus alunos. Ao se referir sobre avaliação, ela se expressou:

(...).se eu falo ó Breno amanhã **eu trago** sua avaliação corrigida...**eu trago**... nem que eu não durma a noite mas **eu tenho que cumprir com ele** pra mostrar que **eu tenho palavra** com eles...então eu trabalho isso aí (...)

Mariza usa expressões afirmativas “*eu trago*”, “*eu tenho palavra*” para reforçar a sua honestidade para com eles. Ao dizer, por exemplo: “*eu tenho que cumprir*”, Mariza usa a modulação ‘ter que’ para expressar a sua obrigação em trazer, no prazo estipulado por ela mesma, a avaliação dos alunos.

A atitude de Mariza nos remete, conforme Bhaskar (1998:410), ao nível de estrutura interna, colocando-se como uma educadora que deseja estar engajada em ações de responsabilidade solidária através de um ato de vontade, um sentimento interior que toca nossas emoções.

Os enunciados de Mariza revelam atitudes de comprometimento para com esses jovens. Ela reconhece a necessidade de trabalhar valores humanos, colocando-se também como protagonista juntamente com eles, para fazer-lhes compreender que a honestidade é um valor que deve ser exercido plenamente entre os(as) cidadãos(ãs).

É interessante destacar também a atitude da professora Leda, coordenadora pedagógica da escola, sobre o seu entendimento em relação à produção do texto do aluno.

Leda: ao entrar na sala de aula **eu converso ...não** tem como você chegar e começar com o conteúdo com ele ...primeiro eles querem ouvir o que o professor tem pra eles..entendeu? e muitas vezes não é nem professor...eles querem falar com a Leda...**eu quero falar com a Leda**...porque eu chego neles eu pego na mão dele...outra hora eu passo a mão nele...porque é uma **afetividade**... às vezes **tem que fazer** isso ...

Percebe-se, aqui, a importância das conversas informais com os alunos, antes do início das atividades pedagógicas. Ao dizer: “*não tem como você chegar e começar com o conteúdo*”, Leda ressalta a necessidade em fazer com que os alunos sejam ouvidos antes das atividades pedagógicas. A expressão negativa “*não tem como*” é uma demonstração clara sobre a necessidade de o(a) professor(a) estar atento e predisposto a ouvi-los. Leda também faz referência à atitude proxêmica. Ao mencionar: “*eu chego neles, eu pego na mão dele...outra hora eu passo a mão nele*”, Leda revela a necessidade desse tipo de postura para com os alunos. É interessante destacar o uso dos pronomes no plural “*neles*” e no singular “*nele*” e “*dele*”, sinalizando a existência não de um aluno apenas, mas de outros que precisam também desse tipo de afeto.

Nessa mesma direção, a professora Cleia revelou aspectos interessantes sobre a necessidade da afetividade e da valorização da pessoa humana. Vejamos o que ela diz:

Cléia: primeiro de tudo tem que mostrar **o contexto lá fora...aí vem o lado da afetividade** ...cumprimentar... eles querem entrar ...você está ali na porta ...**eles querem dar a mão** ...aí tem uns que passam assim né? ...**aí você vai lá próximo deles...eles adoram... adoram**...primeiro lugar **vocês tem que ver eles** como uma **pessoa humana** ...porque eles estão ali dentro... eles acham que estão fora..que eles não fazem parte da sociedade...aí sim...aí você começa como a Leda tocou ...aí funciona.

Conforme Cleia, o trabalho com a afetividade também é fundamental para o desenvolvimento humano antes do início das atividades pedagógicas. Ao dizer: “*primeiro de tudo tem que mostrar o contexto lá fora*”, Cleia

de línguas, quanto para pesquisadores(as) que desejam enveredar pela descoberta de novos caminhos em busca da emancipação e transformação social.

O desafio enquanto pesquisadora, juntamente com os(as) professores(as) da escola será procurar mecanismos e poderes causais, na tentativa de superar os obstáculos existentes na sala de aula, na escola e no Centro Sócio Educativo. Em outras produções escritas por eles nos Seminários, quase sempre essas representações “*quero mudar de vida*”, “*não quero isso pra mim*” têm aflorado de maneira incisiva.

Nesse sentido, o próximo passo será a organização de novos encontros para a discussão e debates nos grupos de estudos sobre quais textos poderão ser úteis para a nossa reflexão. O interesse em torno da temática *multiletramento crítico* aflorou nos nossos últimos encontros. Reflexões acerca dessa temática poderão nos auxiliar no desenvolvimento de novos saberes e técnicas para serem trabalhados em sala de aula. Todavia, há, ainda, muitos fios entrelaçados nas redes ocultas de poder, controle e dominação, dentro do Centro Sócio-Educativo, que precisam ser desatados. A experiência com os(as) professores(as) é apenas uma pontinha dentre tantos fios que, aos poucos, começa a ser desprendida.

Referências bibliográficas

Adorno, T. W. & Horkheimer, M. 2006 [1947]. *Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Bhaskar, R. 2002. *From science to emancipation. Alienation and the actuality of Enlightenment*. Sage Publications: New Delhi/London.

Bhaskar, R. 1998. Critical Realism. Essential Readings. In: Archer, M.; Bhaskar, R.; Collier, A.; Lawson, T.; Norrie, A. (eds.), *Centre For Critical Realism*. LL

Contreras, J. 1997. *La autonomia del profesorado*. Madrid: Morata, 76-141.

Fairclough, N. 1989. *Language and power*. London: Longman.

Fairclough, N. 2001. *Discurso e mudança social*. Tradução de Izabel Magalhães. Brasília: Editora da UnB.

Chouliaraki L. & Fairclough, N. 1999. *Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Fairclough, N. 2003. *Analysing discourse*. London and New York: Routledge: Taylor & Francis Group.
- Giddens, A. 1991. *As consequências da modernidade*. São Paulo: Editora Unesp.
- Habermas, J. 1972. *Knowledge and human interest*. Cambridge, England: Polity Press.
- Horkheimer, M. 1972. *Critical theory*. New York: Herder and Herder.
- Ianni, O. 2003. *Teorias da globalização*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Kemmis, S. 1987. Critical reflection. In: WIDDEEN, M.F.; ANDREWS, I. (eds.), *Staff development for school improvement*, 73-90. Philadelphia: The Falmer Press.
- Kincheloe, J. L. 1997. *A Formação do professor como compromisso político*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Marcuse, H. 1968. *Negations: Essays in critical theory*. Boston: Beacon Press.
- Papa, S. M. de B. I. 2008. *Prática pedagógica emancipatória: o professor reflexivo em processo de mudança*. Um Exercício em Análise Crítica do Discurso. São Carlos, SP: Pedro & João Editores.
- Papa, S. M. de B. I. 2005. O Professor reflexivo em processo de mudança na sala de aula de língua estrangeira: caminhos para a (auto) emancipação e transformação social. Tese de Doutorado, LAEL/PUC/SP.
- Pimenta, S. G. 2002. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. G.; Ghedin, E. (Orgs.). *Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito*. São Paulo: Cortez.
- Souza Santos, B. 2007. *Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social*. São Paulo: Boitempo.
- Touraine, A. 2006. *Um novo paradigma*. Para compreender o mundo hoje. Rio de Janeiro: Editora Vozes.
- Wilson, E. 1978. *On human nature*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Zeichner, K. 1992. El maestro como profesional reflexivo. *Cuadernos de Pedagogia*, 220:44-49.

Recebido em 16/2/2011

Aceito em 8/6/2011